

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: L. A. BAKKER, Drs M. BEHRENS,
Drs G. L. GROENEVELD en Drs H. HAVERKAMP

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Uitbetaling van loonen met loonzakjes

Jong, P. de — Schr. geeft een beschrijving van het gereedmaken van de loonzakjes op de Burrough's boekhoudmachine en somt de voordeelen daarvan op.

A III 3

Administratieve Arbeid Dec. 1938

De vermenigvuldigende boekhoudmachine in de mechanisatie van de administratie

Groot, drs. A. M. — Schr. bespreekt de toepassing van bovengenoemde machines als factuureermachines en in de voorraadadministratie.

A III 3

Administratieve Arbeid Jan. 1939

Waar ligt de grens voor de mechanisatie van de administratie?

Groot, drs. A. M. — De grondgedachte van de mechanische boekhoudsystemen is uniform en gebaseerd op de principes van de gewone doorschrijfboekhouding volgens de handmethode. Belangrijk en moeilijk is de keuze tusschen saldeerend en niet-saldeerend werken der machines.

A III 3

Administratieve Arbeid Dec. 1938

De mechanisatie van de reizigersadministratie der N.S.

Groot, Drs. A. M. — De wijziging van de reizigersadministratie had ten doel: 1e. verbetering en uitbreiding van de controle op de reizigersontvangsten; 2e. verbetering van de statistieken betreffende het vervoer van reizigers en de daaruit voortvloeiende ontvangsten; 3e. kostenbesparing bij de Generale Controle der N.S.

De gemechaniseerde inrichting dezer administratie wordt beschreven.

A III 3

Spoor- en Tramwegen 28 Febr. 1939

De boekhouding voor aannemersbedrijven

Salomons, D. — In een serie artikelen wijst schr. op het belang van de boekhouding o.a. voor de prijsbepaling van den aannemer.

Hij geeft in zijn eerste artikel, na een opsomming van de eischen waaraan de boekhouding behoort te voldoen, een schema van de rekening indeeling in cirkelvorm.

A III 3

De Aannemer 7 Febr. 1939

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Enquete naar het onkosten-percentage van den bouwmaterialenhandel in Nederland in 1937

Ingesteld door de Verg. van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland en uitgebracht door het accountantskantoor Vekemans, Bothof & Co. te Nijmegen. — De resultaten der enquete worden in een reeks artikelen weergegeven. De verschillende kosten en inkomsten-categoriën worden uitgedrukt in procenten van den totaal omzet.

B a III 2

Hafabo Maart 1939

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Productiekosten in Nederland en enkele andere landen

Tinbergen, Prof. dr. J. en Derksen dr. J. B. D. — Schrijvers vergelijken de loonkosten per eenheid product, in goud, in Nederland, Engeland, Zweden en de Vereenigde Staten over de jaren 1937 en 1938. Terwijl 1929 = 100 liggen deze cijfers alle tusschen 53 en 59, voor Nederland 57.

B a IV 1

De Nederl. Conjunctuur Febr. 1939

De bedrijfseconomische betekenis der loonverdeling

Kousemaeker, B. de — Schr. brengt de betekenis van de loonverdeling naar voren, hij ziet deze vooral als onmisbare schakel in de techniek der kostprijsberekening.

B a IV 2a

Admin. Arbeid Jan. 1939

Waarde van incurante aandelen

Nijst, J. J. M. H. — De waarde van aandelen is de resultante van een complex van factoren, wier absolute grootte en relatieve invloed vastgesteld moeten worden. Vaste formules hebben slechts een theoretische waarde, daar zij niet in staat stellen de relativiteit der verschillende factoren in ieder geval op de juiste wijze tot uitdrukking te brengen.

B a IV 2e

De Naamlooze Vennootschap Febr. 1939

Afschrijving op huizenbezit

Mees, Prof. dr. W. C. — Schr. trekt er tegen te velde, dat de fiscus de afschrijving op huizenbezit van den particulier niet erkent. Dat standpunt heeft tevens tot treurig resultaat, dat vele kleine luiden door den fiscus in onjuiste richting worden opgevoed en hun vermogen, verzoover in hun huis belegd, gaandeweg verteren.

B a IV 6

In de Driehoek Jan./Febr. 1939

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De veranderde positie van den particulieren belegger op de kapitaalmarkt

Valk, dr. H. M. H. A. van der — De groei van de institutioneele beleggingsinstellingen, de verminderde beleggingsmogelijkheden in het binnenland en de moeilijkheden en onzekerheden, welke de kapitaal-export met zich medebrengt, hebben de positie van de particuliere beleggers in den laatsten tijd sterk veranderd. Het schijnt dat zij verdrongen worden van hun oude beleggingsgebieden. Voorbeelden daarvan zijn de aanhoudende stijging van de onderhandsche leeningen aan de overheid, het toegenomen bezit aan overheidspapier bij de banken, de daling van den omloop van pandbrieven, de voorgestelde verruiming van de beleggingsbevoegdheid van Rijksfondsen in schuldbrieven van Nederlandsche maatschappijen, de verdringing op de markt van vaste goederen door levensverzekeringmaatschappij en hypotheekbank. Wij zien ook: overgang van den particulieren belegger van obligaties naar aandelen (depotfractiebewijzen) en een verschuiving van obligaties naar deposito's bij spaarbanken. In deze laatste tendens zou schr. een verzwakking van onze financieele constructie zien.

B a V 2

Econ. Stat. Berichten 7 Dec. 1938

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

De eenheidsprijzenwinkels in het licht der kritiek

Snel, drs. P. M. H. — T.a.v. de prijspolitiek van de eenheidsprijzenwinkels merkt schr. op, dat deze den consument geen waarborg geeft voor de regelmatige voorziening in zijn behoeften. De monopolistische beheersching van een gedeelte van den detailhandel kan gevaren met zich meebrengen. Hun politiek geeft licht aanleiding tot een bederf van de kwaliteit. Ook met de afwijkingen van de gebruikelijke gewichten, maten en aantal stuks komt de consument herhaaldelijk bedrogen uit. Nadeelig werkt hun pressie op fabrikanten, die resulteert in kwaliteits- en zelfs loondruk. In de winkels worden vooral goedkope vrouwelijke arbeidskrachten tewerkgesteld. Kapitaal en existenties in de middenstandsbedrijven worden vernietigt. Een tijdelijk verbod voor de vestiging en uitbreiding van eenheidsprijzenwinkels is in ons land gerechtvaardigd. Men geve het kleinbedrijf den tijd om op adem te komen.

B a VI 9

Economie Maart 1939

Groot- en kleinbedrijf in den detailhandel

Tobi, dr. E. J. — In deze artikelen gaat schr. de argumenten na van de voorstanders van het treffen van wettelijke maatregelen met betrekking tot het grootbedrijf in den detailhandel. Zelf blijkt schr. eveneens voorstander van wettelijke bescherming van het kleinbedrijf. Schr. bepleit tenminste een tijdelijke bescherming, om althans weer een krachtigen middenstand te helpen opbouwen, waarna groot- en kleinbedrijf als gelijkwaardige tegenstanders elkaar kunnen bestrijden.

B a VI 9

Econ. Stat. Berichten 18 Jan. en 15 Febr. '39

Middenstand en grootbedrijf in den detailhandel

Polak, Prof. dr. N. J. — Middenstand en grootbedrijf in den detailhandel zijn producten van economische ontwikkeling. Tal van factoren hebben het grootbedrijf wind in de zeilen geblazen, zooals toegenomen gevarieerdheid van de vraag, verarming van koopers, omstelling van de Nederlandsche industrie op de binnenlandsche markt, bemoeilijking van den invoer, merkartikelen, aanpassing aan bevolkingstrek in de steden, enz.

De middenstand daarentegen is verarmd, vooral door de deflatieperiode van 1929 tot 1936. Daarvoor is de overheid verantwoordelijk. Hier is een moreele plicht aanwezig om te helpen, door financieele hulp en zelfs in deze vorm, dat men het middenstandsbedrijf een korte adempauze gunt door tijdelijke beperking in de vestiging van grootbedrijven. Verdere aanspraken vermag schr. niet te zien.

B a VI 9

Econ. Stat. Berichten 22 Febr. 1939

Grepen uit het organisatie-werk voor de gemeentereiniging van Parijs

Hijmans, Ir. — Met foto's en grafieken geïllustreerd worden beschreven de wijze waarop verschillende onderzoeken werden uitgevoerd en de resultaten van de gemaakte analyses (voordracht).

B a VI 13 *De Ingenieur* 10 Maart 1939

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

De psychotechniek als sociaal verschijnsel

Kuiper, dr. T. en A. Steenhuizen — Schr. leiden hun onderzoek in door het ontstaan van de psychotechniek en haar groei tot wetenschap te beschrijven. De psychotechniek is tevens een waardevol hulpmiddel geworden bij de objectieve selectie van personeel.

B a VII 5 *De Kantoormachinegids* Oct. 1938

De selectie van jeugdig administratief personeel

Kuiper, dr. T. en A. Steenhuizen — De selectie op het schooldiploma is onvoldoende, het psychotechnisch onderzoek is het noodzakelijk complement, dat inzicht geeft in de drijfveeren, het karakter en de capaciteiten van sollicitanten. Schr. gaan na welke welke werkhouding en capaciteiten noodig zijn voor de administratieve functie en geven een voorbeeld van een psychotechnisch rapport.

B a VII 5 *De Kantoormachinegids* Dec. 1938

Werkloosheid en werkloosheidsbestrijding in enkele landen

Hacke, dr. ir. A. H. W. — Schr. geeft een overzicht van de maatregelen tot bestrijding der werkloosheid genomen in Nederland, België, Denemarken, Frankrijk en Zwitserland. Tot slot geeft schr. enkele samenvattende opmerkingen. Het is hierbij niet mogelijk, den invloed van de overheidsmaatregelen op de vermindering der werkloosheid aan te geven.

B a VII 10 *Financieel Economisch Kwartaal-Overzicht Amsterdam-sche Bank Januari 1939*

De berekening der werkverruiming in het plan-Westhoff

Polak, dr. J. J. — Schr. stelt de vraag, of bij een willekeurige uitbreiding der Nederlandsche productie meer werkverruiming ontstaat dan bij besteding van ditzelfde bedrag voor werkverschaffingsobjecten. Uit diverse calculaties zou blijken, dat ofschoon in het geval van werkverschaffing de werkgelegenheidsmultiplier klein is, de totale werkverruiming ongeveer 1½ maal zoo groot is als bij uitbreiding van de gemiddelde productie.

B a VII 10 *Econ. Stat. Berichten* 11 Jan. 1939

Kunstmatige werkverruiming en rentabiliteit

Doorninck, mr. dr. A. van — Schr. toetst de calculaties van M. de Vries over eenige werkverruimingsobjecten en van de Blocq van Kuffeler over de kosten der Zuiderzee-inpoldering aan het beginsel der rentabiliteit.

B a VII 10 *Econ. Stat. Berichten* 22 Febr. 1939

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Indices van de industriële productie van Nederland

Derksen, dr. J. B. D. — Schr. heeft getracht om te komen tot productie-indices, welke de geheele industriële productie van Nederland omvatten, op welk gebied nu nog vele desiderata bestaan. Schr.'s totaal index, welke in 1929 op 100 ligt, was 84 in 1932 en 104 over 1938.

B b V 1 *De Nederl. Conjunctuur* Febr. 1939

Loonindexcijfers voor de Brabantsche industrie

Publicatie en bespreking van loonindexcijfers voor de Brabantsche industrie, waarvoor de gegevens door het bureau van mr. van Spaendonck ter beschikking zijn gesteld.

B b V 1 *Economic* Jan. 1939

De scheepsbouwrijverheid in Nederland

Bonebakker, ir. J. W. — De piek in de bedrijfsdrukte der Nederlandsche werven in 1938 ligt 36 % hooger dan in 1929. De tonnage in aanbouw flatteert echter den werkelijken omzet, doordat de lange levertijden voor scheepsbouwstaal de schepen langer in aanbouw houdt.

Uit de vergelijking tusschen te water gelaten tonnage en personeelssterkte krijgt men den indruk dat de rationalisatie aanzienlijk is; het kwantum reparatiewerk speelt hierbij echter een rol.

Het karakter van de vrachtschepen verandert meer en meer in schepen met passagiersaccomodatie. De kosten hiervan maken een scherpe sprong wanneer de accommodatie voor 2 passagiers wordt overschreden. Ondanks de ingetreden reactie is schr. niet pessimistisch over de toekomst van den Nederlandschen scheepsbouw.

B b V 8 *Econ. Stat. Berichten* 30 Nov. 1938

Is de B.S.B. regeling wenselijk?

Redactie — In een reeks artikelen worden ontstaan, werking, bedoeling en wenschelijkheid van de regeling tot Behartiging van de Samenwerking in het Bouwbedrijf besproken.

B b V 9 *T.G. Bouwstoffen* Maart 1939

De loonen in het bouwbedrijf

Achterbergh, J. W. van — Aan de hand van verschillende gegevens bestrijdt schr. de legende van de hooge loonen in het bouwbedrijf.

B b V 9 *Econ. Stat. Berichten* 8 Maart 1939

Organisatie en controle in de leerlooierij-schoenfabriek

Mortelman A. — Beschrijving van den gang van zaken in een schoenfabriek met leerlooierij en huidenmagazijn, van de administratie en de daarin gebruikte formulieren.

B b V 15 *Accountancy* nr. 4 1939

Grepen uit het organisatie-werk voor de gemeentereiniging van Parijs

Hijmans, Ir. E. — Met foto's en grafieken geïllustreerd worden beschreven de wijze waarop verschillende onderzoeken werden uitgevoerd en de resultaten van de gemaakte analyses (Voordracht).

B b V 19 *De Ingenieur* 10 Maart 1939

VI. HANDEL

De invloed van het prijsniveau op den uitvoer

Derksen, dr. J. B. D. en A. Rombouts. — Schrijvers berekenen de vervangingselasticiteit (het percentage waarmee de uitvoer van Nederland zal toenemen in verhouding tot dien der concurrerende landen bij een verandering van de prijsdispariteit met 1% ten gunste van Nederland) en de concurrentieelasticiteit, welke bij dezelfde verandering van G aangeeft hoe het aandeel van Nederland in den totalen invoer zal toenemen. Zij berekenen deze grootheden voor de Nederlandsch-Indische markt van katoenen manufacturen, de vraag naar rijwielen in Nederlandsch-Indië, de vraag naar schoenen in Nederlandsch-Indië, de Engelsche baconmarkt, de Engelsche uienmarkt, onze export van bloembollen en knolgewassen en de Belgisch-Luxemburgsche steenkolenmarkt. De vervangingselasticiteit bedroeg gewoonlijk 2 à 3. Er viel geen eenzijdige tendens op te merken dat deze na invoering van een contingentieering lager zou worden.

B b VI 1 *De Nederl. Conjunctuur* Febr. 1939

VII. TRANSPORT

Een nieuwe fase in de Britsche scheepvaartpolitiek

Scheffer, mr. H. E. — De representatieve organisaties van de reeders van Groot-Brittannië, eertijds kampioenen voor een vrij reedersbedrijf en van de vrijheid en gelijkheid ter zee, hebben zeer uitgebreide voorstellen tot steunverleening aan de Britsche regeering voorgelegd. Schr. schetst in dit verband de ontwikkeling der Britsche scheepvaart, de huidige situatie en resumeert de ingediende steunvoorstellen.

B b VII 4 *Econ. Stat. Berichten* 1 Febr. 1939

IX. VERZEKERING

Belegging in onroerende goederen door onze verzekeringsmaatschappijen

Amstel, J. W. van — Schr. schetst de uitbreiding van het bezit aan onroerend goed dtr levensverzekeringmaatschappijen, die wij moeten zien als gevolg van een welbewuste politiek. Wij zien hier een ontwikkeling, die waarschijnlijk nog slechts in haar aanvangsfase verkeert.

B b IX 2 *In de Driehoek* Jan. Febr. 1939

X. FINANCIERINGINSTELLINGEN

Het obligo van aandeelhouders van hypotheekbanken

Willems, W. — Zoals bekend heeft het niet-voorgestorte aandeelekapitaal van hypotheekbanken ook een waarborgfunctie jegens de pandbriefhouders. De ervaringen daarmee opgedaan, zijn ongunstig. Het volstorten door aandeelhouders wordt als een offer voorgesteld. De schuldbrievenwet 1934 heeft hier tot misvatting aanleiding gegeven. Het obligo van aandeelhouders is in hooge mate gecompromitteerd.

B b X 4 *De Naamlooze Vennootschap* Febr. 1939

Bouwspaarkassen

Beusekom, dr. ir. H. G. van — Aan het bouwsparen ligt een sympathieke gedachte ten grondslag. Schr. vertelt een en ander uit de ontwikkeling in Duitschland en Zwitserland. Er is ook veel teleurstelling ondervonden. Hetzelfde geldt voor Nederland.

B b X 7 *Econ. Stat. Berichten* 15 Febr. 1939

Het vraagstuk van de industriefinanciering in bankwetgeving en praktijk

Valk, H. M. H. A. van der — De opzet van de bankwetgeving in Duitsland is te verkiezen boven dien van België en de Vereenigde Staten, zooals schr. nader aantoont. Een van de belangrijkste problemen waarmede de groote crediteurlanden op het oogenblik te kampen hebben is de storing van het proces van de besparingen tot investeringen. Het komt schr. voor, dat in de discussies over de werkloosheid te weinig aandacht wordt besteed aan de fouten in de organisatie van de industriële kredietverleening.

B b X II

Econ. Stat. Berichten 8 Maart 1939

BOEKENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Goodseels, J. M. C. X. Synthèse de la comptabilité commerciale. Paris, 1939.

Kalveram, Wilhelm. Doppelte Buchhaltung für industrielle Klein- und Mittelbetriebe. Berlin, 1939.

Pikhard, Rudolf. Die steuerlichen Buchführungsvorschriften für die gewerblichen Betriebe. Wien, 1939.

Reinhardt, Fritz. Wareneingangsbuch und Wareenausgangsverordnung. Berlin, 1939.

Selby, P. O. Index to the teaching of bookkeeping and accounting. Kirksville, 1939.

Viebahn, Bruno. Die Steuerbuchführung des Kleingewerbetreibenden. Lehrbuch der einfachen Buchführungsmethode unter Berücksichtigung der steuergesetzlichen Bestimmungen. Pöszneck, 1939.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Holmes, A. W. Auditing. Principles and procedure. Chicago, 1939.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Kreis, Heinrich. Der gegenwärtige Stand der Kostenvergleiche in der eisen-schaffenden Industrie. Düsseldorf, 1938.

Nertinger, Josef. Betriebsvergleich und Betriebsanalyse. Stuttgart, 1939.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Backman, Jules. Government price-fixing. New York, 1938.

Batardon, L. L'inventaire et le bilan. Paris, 1939.

Benninghoven, Ulrich. Kapitalgesellschaft und Personalgesellschaft in der Einkommen- und Vermögensbesteuerung. Ein Vergleich. Würzburg, 1938.

Gagg, Hellmuth. Die Pflichtkalkulation. Einführung in die allgemeinen Grundsätze der Kostenrechnung der gewerblichen Wirtschaft. Berlin, 1939.

Feist, Gerhard. Vorschriften über Preisbildung und Warenlenkung in der Rauchwarenwirtschaft für Grosz-Deutschland. Berlin, 1939.

Rummel, Kurt. Proportionale Abschreibung. Düsseldorf, 1938.

Hengelhaupt, André. Kaufrecht und neues Preisfestsetzungsrecht. Würzburg, 1938.

Laaff, Franz. Das deutsche betriebswirtschaftliche Schrifttum über die Kalkulation in Eisengieszereien. Würzburg, 1938.

Rennebaum, Ernst, und Franz Zitzlaff. Die deutschen Doppelbesteuerungsverträge, mit Erläuterung und einer übersicht über die Rechtsprechung zur beschränkten Steuerpflicht. München, 1938.

Schraepfer, Rolf. Die Ermittlung des Beschäftigungsgrades in industriellen Produktionsbetrieben. Leipzig, 1938.

Tannenbaum, R. Cost under the unfair practices acts. Chicago, 1939.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Bösselmann, Kurt. Die Entwicklung des deutschen Aktienwesens im 19. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Frage der Finanzierung gemeinwirtschaftlichen Unternehmungen und zu den Reformen des Aktienrechts. Berlin, 1939.

Fromentin, E., H. Compin et P. Foy. Pour connaître la bourse. Paris, 1939.

Prion, W. Börsen-wozu? Acht Gespräche. Berlin-Wilmersdorf, 1939.

Vallance, A. Hire purchase. New York, 1939.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

AVey, E. G. Day by day advertising, promotion, and publicity for libraries. Cincinnati, 1938.

Beckenbach, Heinz. Die optimale Betriebsgröße als volkswirtschaftliches Problem. Ludwigshaven a. Rh., 1938.

Benninghoven, Ulrich. Kapitalgesellschaft und Personalgesellschaft in der Einkommen- und Vermögensbesteuerung. Ein Vergleich. Würzburg, 1938.

Bösselmann, Kurt. Die Entwicklung des deutschen Aktienwesens im 19. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Frage der Finanzierung gemeinwirtschaftlichen Unternehmungen und zu den Reformen des Aktienrechts. Berlin, 1939.

Casson, H. W. Business letters and business talk. London, 1939.

Hauszmann, Fritz. Konzerne und Kartelle im Zeichen der „Wirtschaftslenkung“. Zürich, 1938.

Hentzen, Cassianus. Zijn wettelijke maatregelen gewenscht, ten einde daardoor in de verhouding tusschen groot- en kleinbedrijf in den detailhandel, de ontwikkeling van het grootbedrijf ten bate van het kleinbedrijf te remmen? Amsterdam, 1939.

Kinkel, Walter Erich. Unternehmer und Betriebsführer in der gewerblichen Wirtschaft. Unter besonderer Berücksichtigung der Haftungsverhältnisse. München, 1938.

May, A. E. Eight ways to hold customers. London, 1939.

Moore, Herbert. Psychology for business and industry. New York, 1939.

Widmann, Helmut. Die Willensbildung im Betrieb. Leipzig, 1938.

Wright, Milton. Public relations for business. New York, 1939.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Alexander, J. How to become a success in life. New York, 1939.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Hissinhoven, P. van. Le mouvement des grains dans le monde. Paris, 1939.

Rintelen, Paul. Das Risiko im landwirtschaftlichen Betriebe. Ein Beitrag zur Frage des Aufbaues und der Führung bodem gebundener Intensivbetriebe. Berlin, 1938.

Rom, Carl-Heinz. Die Standardisierung als eine Grundlage der Absatzregelung von Obst und Gemüse. Speyer, 1938.

V. INDUSTRIE

Barfod, B. Local economic effects of a large-scale industrial undertaking. New York, 1939.

Gagg, Hellmuth. Die Pflichtkalkulation. Einführung in die allgemeinen Grundsätze der Kostenrechnung der gewerblichen Wirtschaft. Berlin, 1939.

Kinkel, Walter Erich. Unternehmer und Betriebsführer in der gewerblichen Wirtschaft. Unter besonderer Berücksichtigung der Haftungsverhältnisse. München, 1938.

Kreis, Heinrich. Der gegenwärtige Stand der Kostenvergleiche in der eisen-schaffenden Industrie. Düsseldorf, 1938.

Laaff, Franz. Das deutsche betriebswirtschaftliche Schrifttum über die Kalkulation in Eisengieszereien. Würzburg, 1938.

Manuel, The. of water works accounting. Prepared jointly by the American Water Works Association and the Municipal Finance Officers Association. New York, 1939.

Pikhard, Rudolf. Die steuerlichen Buchführungsvorschriften für die gewerblichen Betriebe. Wien, 1939.

VI. HANDEL

Hentzen, Cassianus. Zijn wettelijke maatregelen gewenscht, ten einde daardoor in de verhouding tusschen groot- en kleinbedrijf in den detailhandel, de ontwikkeling van het grootbedrijf ten bate van het kleinbedrijf te remmen? Amsterdam, 1939.

Mayer, J. Revolution in merchandise. New York, 1939.

VIII. HOTELS

Hobbs, P. How to manage a private hotel. Practical guide for beginners with a chapter on „A country tea house“. New York, 1939.

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Fromentin, E., H. Compin et P. Foy. Pour connaître la bourse. Paris, 1939.

Kalveram, Wilhelm. Bankbetriebslehre. Berlin, 1939.

Prion, W. Börsen-wozu? Acht Gespräche. Berlin-Wilmersdorf, 1939.